

O'ZBEKISTONNING AGROIQLIM SHAROITIDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISH

Esbolganov Janabay Ismaylovich

Geografiya ixtisosligi 2-kurs magistranti, Qoraqalpoq Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874479>

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini belgilovchi va katta daromad keltiradigan asosiy sohalardan biri bog'dorchilik hisoblanadi. Bu sohani ilmiy asosda rivojlantirmasdan turib, aholi va sanoatimizning meva mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish mumkin emas. Shunday ekan, qishloq xo'jalik sohasini, shu jumladan, bog'dorchilikni chuqur o'rganib chiqib, qanday muammolar sodir bo'lganligini aniqlab olish va ularning ijobiy yechimini topishni taqozo etadi. Aynan shu maqsadni hisobga olgan holda mazkur maqola O'zbekistonning iqlim sharoitida bog'chilikni rivojlantirish tamoyillarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, bog'dorchilik, agrotexnologiyalar, iqlim sharoiti, issiqxonalar. Respublikamiz aholisi moddiy farovonligi o'sishi bilan ularning meva mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlari ham oshib bormoqda, chunki mevalar (ho'l va quritilgan holatlarda) inson salomatligi uchun zarur bo'lgan to'yimli, mazali va shifobaxsh oziqdir [4]. Shu bois yil davomida aholining mevaga bo'lgan talabini ta'minlash bu – davr talabidir. Bog'dorchilik qishloq xo'jaligining serdaromad tarmog'i hisoblanib, odam organizmi uchun meva va rezavor mevalar tarkibida bo'lgan shakarlar, organik kislotalar, oksidlar, moylar, vitaminlar, mineral tuzlar, pektin, fermentlar, kolloidlar va boshqa moddalar mavjud. Meva va rezavor meva oziq-ovqat hamda sanoat uchun xomashyo hisoblanadi.

Shu tufayli, mamlakatda bog'dorchilikni rivojlantirish maqsadida qator farmonlar va qarorlar qabul qilinmoqda. Bu borada, O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan 2019-yilning 20-mart sanasida "O'zbekiston Respublikasida bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori qabul qilindi [1]. Ushbu qarorga muvofiq, quyidagi vazifalar amalga oshirilishi belgilandi:

- intensiv meva-sabzavotchilik, uzumchilik va issiqxona xo'jaliklarini barqaror rivojlantirishni ta'minlashga qaratilgan maqsadli kompleks dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish;
- hududlarning tuproq-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda, bog'dorchilik, uzumchilik va issiqxona xo'jaligida ilmiy yutuqlar, ilg'or ilmiy ishlanmalar va intensiv agrotexnologiyalardan keng foydalanishni tashkil etish;

O'zbekistonning iqlim-tuproq sharoiti mevali daraxtlarning xilma-xil o'sishiga mos keladi va ulardan yuqori hosil olinadi. Hozir O'zbekistonda 19 xil mevali daraxtlar parvarish qilinadi. Meva va rezavor mevalar O'zbekiston hududlarining geografik joylashishiga qarab, ularning o'sishi, rivojlanishi va hosil berishiga mos keladigan joylarda keng tarqalgan. Danakli mevalar (o'rik, shaftoli) asosan Farg'ona vodiysi, Samarqand, Buxoro va Surxondaryo viloyatlarida katta maydonlarda parvarish qilinadi. Urug'li mevalar (olma, nok, behi) Toshkent viloyatida ko'p ekiladi, yuqori va sifatli hosil olinadi. Subtropik mevalar (anor, anjir, xurmo) esa Surxondaryo, Farg'ona, Andijon viloyatida ko'proq maydonda parvarish qilinadi. Yong'oqli mevalar (yong'oq, bodom, pista) tog'oldi zonalarda yaxshi o'sib, mo'l hosil beradi. Sitrusli mevalar (limon, mandarin, apelsin, greypfrut) respublikamizning barcha hududlari issiqxonalarida parvarish qilinadi [5].

Mevali daraxtlar uchun havo va tuproqning harorati nihoyatda katta ahamiyatga egadir. Daraxtlarning har bir nav va turlarining o'sishi, rivojlanishi va hosilining shakllanish davrida barcha fiziologik jarayonlar tuproq va havo haroratining muayyan miqdorida o'tadi. Har bir mevali daraxt turi va navida ularning maqbul o'sishi va rivojlanishi uchun o'ziga mos keladigan past, o'rtacha va yuqori harorat mavjud.

O'zbekistonda parvarish qilinadigan barcha mevali daraxtlar issiqlikka ko'proq kurtaklarning bo'rtishi, gullashi va changlanish davrlarida talabchan bo'ladi. Agar bu davrlarda havo harorati +14° +15°C dan past bo'lsa, gullarning changlanishi yomon o'tib, pirovard natijada, hosildorlikning pasayishiga olib keladi. Mevali daraxtlarning ildiz tizimi jadal sur'at bilan tuproq 25 harorati +7° +20°C bo'lganda o'sadi va rivojlanadi, agar tuproq harorati +25° +30°C dan oshsa ildiz tizimining rivojlanish va o'sishdan qolishiga sabab bo'ladi. Mevali daraxtlarga garmsel va qurg'oqchilik salbiy ta'sir qilib, meva va barglarning to'kilishiga sabab bo'ladi [2, 21].

Shuni qayd etish lozimki, issiqlik tuproqda o'tadigan fizik-kimyoviy va mikrobiologik jarayonlarning samarali va faol o'tishi uchun zarur. Agar issiqlik haddan tashqari ko'tarilib ketsa, o'simlikda o'tadigan biokimyoviy jarayonlar, shu jumladan, fotosintezning kamayishiga olib keladi va pirovard natijada, o'simlik o'sishdan qoladi hamda ayrim holatlarda to'liq nobud bo'lishi ham mumkin. Ba'zi mevali daraxtlar muqobil o'sishi, rivojlanishi va hosil berishi uchun uzoq muddatda sovuq bo'lmaydigan ma'lum davrni talab qilib qolmasdan, balki bu davrlarni o'tishida haroratning bir tekisda bo'lishini talab qiladi.

Xulosa. O'zbekistondagi mevali daraxtlar o'simliklardan mevalarning yirik rangdorligi, uzoq saqlanishi, uzoq masofalarga yuborish mumkinligi hamda sanoat uchun qimmatbaho xomashyo ekanligi va iste'mol qilish uchun zarur bo'lgan moddalarga boyligi, mo'l hosil berishi bilan ajralib turadi. Mevali daraxtlarning o'ziga xos yana bir xususiyati shundan iboratki, deyarli hamma mevali daraxtlar kurtak va iskana payvand qilish yo'li bilan ko'paytiriladi. O'zbekistonning iqlim-tuproq sharoiti mevali daraxtlarning xilma-xil o'sishiga mos keladi va ulardan yuqori hosil olinadi. Umumiy qilib aytganda, O'zbekistonning iqlim sharoiti bog'dorchilikni rivojlantirishga to'liq mos keladi.

References:

1. www.lex.uz/ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 20.03.2019 yildagi PQ-4246-son
2. Mirzayev M. va boshqalar. «Bog' va tokzorlardan yuqori hosil olish omillari». – Toshkent. – 1998, 21-bet.
3. Mirzayev M.M., Sobirov M.K. «Bog'dorchilik va tokchilik». – Toshkent, O'qituvchi. – 1975, 190-bet.
4. Mevachilik. – T.; Ma'ruzalar matni. – 1993
5. Yunusov R. «Mevachilik». Elektron kitob. – BuxDU, 2005